

Efectos secundarios de uso de Paxlovid en pacientes de 20 años en adelante que padecieron Covid 19

López García Alejandro Saúl, Díaz Salinas Jesús Cuauhtémoc, Núñez Calvillo Miguel Ángel

Instituto Mexicano del Seguro Social. Unidad de Medicina Familiar No. 3

Resumen

El SARS COV-2 se descubrió en diciembre del 2019 difundándose mundialmente; declarándose pandemia por la OMS el 11 de marzo de 2020. Mientras fue incrementando la gravedad y frecuencia, la comunidad científica trabajó arduamente elaborando estrategias para frenar esta patología. Se diseñó este protocolo para el conocimiento sobre la pandemia por Covid 19 y la creación del medicamento llamado "Paxlovid" y sus efectos secundarios más frecuentes tras su prescripción. **OBJETIVO:** Identificar los efectos secundarios más frecuentes del uso de Paxlovid en pacientes con antecedente de Covid 19. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio observacional, transversal, retrospectivo, descriptivo, en 202 expedientes de pacientes que presentaron Covid 19, elegidos mediante muestreo no probabilístico, se elaboró una hoja de recolección de datos con el resultado de la muestra, y de igual forma se elaboraron gráficas y tablas para su análisis. **CONCLUSIONES:** Se verificó que el 100% de los pacientes completaron el esquema de tratamiento, y de ellos, el 31.7% presentó efectos secundarios, siendo el más frecuente la disgeusia en un 24.8%, teniendo como comorbilidad de mayor predominancia el Sobrepeso y/o Obesidad en un 50.5%. Para futuros investigadores interesados en este tema, sería recomendable analizar nuevamente los efectos secundarios, e incluso, como antecedente ante un nuevo fármaco producido en caso de haber nueva contingencia sanitaria.

Abstract

BACKGROUND: SARS COV-2 was discovered in December 2019 and spread worldwide; it was declared a pandemic by the WHO on March 11, 2020. As the severity and frequency increased, the scientific community worked hard developing strategies to stop this pathology. This protocol was designed to learn about the Covid-19 pandemic and the creation of the drug called "Paxlovid" and its most frequent side effects after its prescription. **OBJECTIVE:** To identify the most frequent side effects of the use of Paxlovid in patients with a history of Covid-19. **MATERIAL AND METHODS:** An observational, cross-sectional, retrospective, descriptive study was carried out in 202 records of patients who presented Covid-19, chosen through non-probabilistic sampling. A data collection sheet was prepared with the result of the sample, and graphs and tables were also prepared for analysis. **CONCLUSIONS:** It was verified that 100% of patients completed the treatment regimen, and of these, 31.7% presented side effects, the most frequent being dysgeusia (24.8%), with overweight and/or obesity as the most predominant comorbidity (50.5%). Future researchers interested in this topic would recommend reanalyzing the side effects, and even as a background for a new drug produced in case of a new health contingency

Palabras Clave: SARS-COV2, Covid 19, Pandemia, Efectos Secundarios, Paxlovid

Keywords: SARS-CoV-2, Covid-19, Pandemic, Side Effects, Paxlovid

1. INTRODUCCIÓN

En el mes de diciembre de 2019, empezó a surgir un brote de casos de neumonía, de origen desconocido, en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei, China. Diversos estudios epidemiológicos, demostraron que la enfermedad se expandía de manera progresiva, y tenía comportamiento mucho más agresivo en adultos de 30 a 79 años de edad. Tras la realización de varios estudios etiológicos, para la búsqueda del agente causal, fue negativo para la gripe aviar. Sin embargo, se descubrió que el agente causal fue inicialmente llamado 2019-nCov, tras la realización de aislamiento en cultivo de células y microscopía, confirmándose pandemia el día 11 de marzo de 2020 [1].

El agente SARS-Cov2 tiene como mecanismo fisiopatológico provocación de Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS), a través de la Enzima Convertidora de Angiotensina y proteína S, generando lesión tisular, provocando liberación de citocinas proinflamatorias [2].

Como parte de las estrategias de investigación para el tratamiento de esta enfermedad, fue creado un nuevo fármaco llamado Paxlovid (creado por la farmacéutica Pfizer), el cual es una combinación de nirmatrelvir y ritonavir, utilizado en pacientes con Covid 19 leve o moderado y con riesgo de complicaciones. Este fármaco fue autorizado el día 14 de enero de 2022 por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). De acuerdo con el titular de la COFEPRIS (Dr. Alejandro Svarch Pérez), explicó que esta aprobación se forja como una estrategia de tratamiento y combate contra Covid 19, además de la vacunación y medidas sanitarias, creando así un triángulo de protección cerrando el paso al virus. La Secretaría de Salud explica que el Paxlovid es un fármaco que impide que el virus SARS COV-2 pueda replicarse. De igual forma, para diciembre de 2020, la FDA, autorizó este fármaco, el cual, tras su autorización, se convirtió en el primer fármaco de elección tras verificar su eficacia clínica [3].

De acuerdo a diversos hallazgos por estudios científicos se descubrió que este fármaco presentaba efectos secundarios tales como: disgeusia, cefalea, diarrea, náusea, vómito como los más frecuentes [4].

Accesibilidad y diseño universal

La presencia de efectos secundarios es de suma importancia ya que esto nos permite identificar que tanto puede aguantar un paciente con un nuevo fármaco desarrollado tras una contingencia sanitaria, ya que ello nos serviría como antecedente para futuros estudios sobre nuevos fármacos desarrollados.

El Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las instituciones públicas de salud que más aportó durante la contingencia sanitaria, reconvirtiendo la mayoría de sus unidades hospitalarias en centros de atención Covid. Para el año 2021 el presupuesto pagado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 911,850,455.9 miles de pesos, cifra superior en 1.1% con relación al presupuesto aprobado. A pesar de ello, el sobrecupo de las unidades médicas, la falta de personal, ameritó que se tuviera que invertir en mayor contratación médica, así como desarrollar nuevas unidades médicas, incluso adquiriendo lugares públicos.

Número de folio de autorización por el comité de ética e investigación en salud: R-2024-3509-007

Universo de Trabajo: Pacientes con Covid 19

Sujetos de estudio: Pacientes de 20 años en adelante (revisados en expediente electrónico) con antecedente de Covid 19, que recibieron tratamiento con Paxlovid.

2. METODOLOGÍA

El presente artículo es un estudio realizado de manera no observacional, de tipo descriptivo, con un corte transversal que se realizó la recolección y análisis de datos al aplicar el instrumento elaborado (hoja de recolección).

Se realizó de la siguiente forma

Al realizar la recolección de datos, se buscó identificar los efectos secundarios más frecuentes del uso de Paxlovid, entre ellos, el más frecuente, mediante la búsqueda de expedientes clínicos en pacientes con dicho tratamiento. Al tener todos los datos recopilados, se utilizó el programa IBM SPSS versión 26 para su interpretación.

3. RESULTADOS

El resultado total de la muestra fue de 202, y tras realizar la revisión de expedientes electrónicos, se obtuvieron los siguientes resultados.

De acuerdo a las variables sociodemográficas el sexo femenino representó un 62.9% y el sexo masculino un 37.1%.

Con relación a las comorbilidades, el 77.7% de los pacientes seleccionados cursaban con alguna comorbilidad, siendo el Sobrepeso y/u Obesidad el más frecuente en un 50.5%, mientras que el 22.3% del resto de la población, no presentaba ninguna comorbilidad.

Gráfica 1. Comorbilidades de mayor presencia

Gráfica 2. Prevalencia de Porcentaje de Efectos Secundarios

Gráfica 2. Efecto Secundario de Mayor Prevalencia

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En este estudio se identificaron los principales efectos secundarios del fármaco Paxlovid que fue administrado en adultos mayores de 20 años que presentaron enfermedad por SARS-COV2. Se seleccionó una muestra intencional, por conveniencia, respetando siempre los criterios que indica el Lineamiento para Uso de Paxlovid y tras completar el esquema indicado acorde al estudio realizado por Marzolini C [5].

Hazan E descubrió que a pesar que la presencia de Obesidad no se consideraba factor de riesgo, representa en cierto punto un riesgo importante en el desarrollo de la enfermedad por SARS-COV2, comparando con nuestros resultados, se identificó que el 50.5% presentaban esta comorbilidad, aún sin presentar alguna otra como Hipertensión Arterial, Diabetes, Dislipidemia o alguna otra patología de base [6].

En relación a los efectos secundarios es de esperarse que, al tratarse de un nuevo fármaco, se puedan presentar incluso otro tipo de efectos secundarios no muy comunes, incluso en algunos casos con cierto grado de secuelas, sin embargo, no se está exento de que, a pesar de no contar con ninguna comorbilidad, puede o no presentarse efectos secundarios.

En este estudio, se observó que la enfermedad por SARS-COV2 se presenta a cualquier edad, sin importar, si se tenga alguna comorbilidad asociada, sin embargo, el hecho de tener una comorbilidad, es más propenso a sufrir complicaciones severas de la enfermedad.

En relación con los seguimientos de los casos de los pacientes, se observa que el monitoreo por el personal médico es elevado, debido a que todos los pacientes contaban con seguridad social, reduciendo el costo del tratamiento y teniendo acceso con mayor facilidad a la garantía del tratamiento. En cuanto a las hipótesis formuladas al inicio, se comprobó la hipótesis alternativa, se demostró que aproximadamente el 30% de los pacientes que recibieron Paxlovid por enfermedad por SARS-COV2, presentaron efectos secundarios.

Para futuros médicos interesados en este tema o en relación a la presencia de efectos secundarios de un nuevo fármaco aprobado, sería recomendable revisar estudios de cohorte o revisar a fondo la composición química

sobre el fármaco, ya que, a partir de este punto, se pueden detectar si se presentan efectos secundarios a largo plazo. Incluso se puede tomar este estudio como antecedente para futuras investigaciones en caso que se pudiera presentar en un futuro una nueva contingencia sanitaria que declarara estado de emergencia.

REFERENCIAS

- [1] https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus#tab=tab_1. [Online]
- [2] Alvez Cunha AL., Quispe Cornejo AA., Ávila Hilari A., Valdivia Cayoja A., Chino Mendoza JM., Vera Carrasco O. Breve historia y fisiopatología del Covid-19.. Scielo. 2020; 61(1): p. 1-5 <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bolivia/> 3
- [3] [Online]. Disponible en: <https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/segundo-tratamiento-oral-para-covid-19-autorizado-para-uso-de-emergencia-controlada?idiom=es>.
- [4] Najjar-Debbiny R., Gronich N., Weber G., Khoury J., Amar M., Stein N., Hilary Goldstein L., Saliba W. Effectiveness of Paxlovid in Reducing Severe Coronavirus Disease 2019 and Mortality in High-Risk Patients. Clinical Infectious Diseases IDSA. 2022;; p. 1-6 DOI: [10.1093/cid/ciac443](https://doi.org/10.1093/cid/ciac443)
- [5] Marzolini C., R. Kuritzkes D., Marra F., Boyle A., Gibbons S., Flexner C., Pozniak A., Boffito M., Waters L., Burger D., J. Black D., Khoo S. Recommendations for the Management of Drug-Drug Interactions Between the COVID-19 Antiviral Nirmatrelvir/Ritonavir (Paxlovid) and Comedications. Clinical Pharmacology & Therapeutics. 2022; 0(0): p. 2-3. DOI: [10.1002/cpt.2646](https://doi.org/10.1002/cpt.2646)
- [6] Ejaz H., Alsrhani A., Zafar A., Javed H., Junaid K., E. Abdalla A., O.A. Abosalif K., Ahmed Z., Younas S. COVID-19 and comorbidities: Deleterious impact on infected patients. Elsevier. 2020;; p. 1834-1838. DOI: [10.1016/j.jiph.2020.07.014](https://doi.org/10.1016/j.jiph.2020.07.014)

Correo de autor de correspondencia: loga_as_070392@outlook.com